

TECNOLOGIA A FAVOR DA PRÁTICA DE ORIENTAÇÕES DOMICILIARES DIRECIONADAS ÀS PESSOAS COM DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA

Luciana Maria de Moraes Martins Soares – Curso de Fisioterapia –
luciana.soares@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499059

A atuação fisioterapêutica na atenção domiciliar tem ganhado destaque nas últimas décadas, especialmente diante do envelhecimento populacional, aumento da prevalência de doenças crônicas e condições de dependência funcional como em decorrência de acometimento por disfunções de cunho neurológico. Assim, é fundamental que o docente incorpore em suas práticas pedagógicas estratégias que preparem o estudante para os desafios da extensão do cuidado no ambiente domiciliar. Além disso, que seja capaz de mediar o conhecimento teórico-prático de modo a manter tanto o foco na integralidade do cuidado, sem eximir das demandas contemporâneas do processo de aprendizagem e da prática fisioterapêutica. Dentre essas demandas atuais se encontra o uso de tecnologias e de ferramentas inovadoras, que podem ser utilizadas a favor da atuação discente em ambiente domiciliar de modo a garantir o exercício adequado da profissão que poderá consistir desde avaliações remotas e acompanhamento da adesão ao tratamento, até prescrição de exercícios individualizados. O presente relato descreve uma experiência docente que teve como objetivo demonstrar a utilização de tecnologia a favor da prática discente nas orientações domiciliares direcionadas às pessoas com disfunções neurológicas da clínica escola de Fisioterapia. A unidade curricular consiste em uma prática assistida, na qual os discentes

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

são estimulados a desenvolver a capacidade de identificar, compreender, discernir, aplicar e discutir de maneira crítica e reflexiva as condições neurológicas e estabelecer objetivos e tratamento fisioterapêutico, prioritariamente na atenção ambulatorial. No entanto, isso se dá dentro de uma visão ampla de atuação junto aos demais níveis de atenção à saúde. Nesse cenário é muito comum solicitarmos que sejam emitidas orientações familiares e ao paciente de modo a darmos continuidade ao processo de cuidado. Tradicionalmente, os alunos elaboravam *folders* e cartilhas selecionando imagens e elaborando textos que pudessem auxiliar em sua compreensão. Porém, o engajamento não era homogêneo e tão pouco padronizado. Por vezes a realização dessa atividade era considerada “cansativa”, que demandava “muito tempo” e que, de maneira geral, não gerava interesse. Considerando, a necessidade de continuidade do processo de cuidado, das dificuldades das experiências de outrora, a implantação de tecnologia poderia ser a chave para solução. Assim, no semestre 2025.1, pactuei com os discentes das quatro turmas ofertadas, que no final do semestre e dos atendimentos, iríamos, juntos, elaborar um manual de orientações para os pacientes que se encontravam em atendimento. Cada dupla ou trio teve que montar esse manual para seu respectivo paciente. No período estabelecido, com auxílio dos *smartphones*, foram seguidos os seguintes passos: 1. acesso à internet institucional; 2. digitação do <https://portuguese.physiotherapyexercises.com/>; 3. seleção de 10 exercícios das mais de 1500 possibilidades do *website*, que permite triagem realizada considerando a condição, parte do corpo, equipamento disponível, tipo de exercício, categoria de idade, dificuldade do exercício; 4. *download* do arquivo em formato pdf; e, 5. liberdade para envio pelo whatsapp ou impressão, a depender da opção da família/paciente. Durante a realização dessa tarefa, os

discentes se mostraram motivados pelo uso do *smartphone* e por conhecer uma ferramenta que iria “facilitar” a finalização rápida dessa demanda curricular. Ao mesmo tempo, ao verificar que poderiam eleger a “condição do paciente” vislumbraram a possibilidade de utilização do *website* junto aos outros componentes curriculares, e, até mesmo na vida profissional. Os discentes tiveram que acessar o conhecimento técnico para seleção das imagens que iriam compor o manual de orientações, refletir sua utilização junto ao tipo/nível de acometimento, ponderar a disponibilidade de materiais, caracterizar os níveis de complexidade que seria seguro para o ambiente domiciliar e mediante o preenchimento dos critérios, eleger quais os exercícios seriam mais importantes para serem utilizados a curto e médio prazo e suas progressões. Desse modo, para finalizar a tarefa de elaboração do manual de orientações, os discentes precisaram de competências que envolveram o conhecimento técnico inerente a uma condição neurológica, a habilidade de manusear uma ferramenta intuitiva, e, que responde às exigências impostas pela modernidade, e, atitudes de comunicação que envolveram o relacionamento interpessoal, com o docente e os familiares/paciente. Conclui-se que a continuidade do cuidado da fisioterapia no contexto domiciliar é inerente à formação do profissional fisioterapeuta e que contribui significativamente para a manutenção da autonomia, prevenção de internações e melhora da qualidade de vida dos pacientes. Por essa razão, é extremamente relevante a utilização de estratégias que possam estimular os futuros profissionais na aquisição de competências específicas exigidas nesse ambiente e com isso, capacidade de realizar adaptação de condutas terapêuticas, o manejo de recursos disponíveis e a comunicação efetiva com o paciente, a família e equipe multiprofissional.

REFERÊNCIAS

PEREIRA, A. C. et al. Fisioterapia domiciliar: perfil de atuação e perspectivas de ensino. **Fisioterapia Brasil**, São Paulo, v. 21, n. 3, p. 63–70, 2020. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/937>. Acesso: 28 jul 2025.

PIRES, F. M.; ARANTES, A. P. F. Aspectos relevantes sobre o atendimento fisioterapêutico domiciliar: atuação, contribuições e dificuldades. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 3, n. 3, p. e331259-e331259, 2022. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1259>. Acesso: 28 jul 2025.

